

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yuldasheva A.Z

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**Methodologies of business process reengineering model
for e-government**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 NOYABR